

МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ОВҚАТЛАНИШ ҲОЛАТИНИ ГИГИЕНИК
БАҲОЛАШ ВА НУТРИЕНТЛАР БИЛАН ТАЪМИНЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И УРОВЕНЬ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НУТРИЕНТАМИHYGIENIC ASSESSMENT OF SCHOOLCHILDREN'S NUTRITIONAL STATUS
AND NUTRIENT ADEQUACY

Эрматов Н.Ж. – т.ф.д., профессор

Тошкент давлат тиббиёт университети

Насирдинов М.З. – PhD, доцент

Central Asian Medical University

Аннотация. Тадқиқотнинг мақсади мактаб ўқувчиларининг овқатланиш ҳолатини гигиеник баҳолаш ҳамда уларнинг асосий нутриентлар, витаминлар ва минерал моддалар билан таъминланганлик даражасини аниқлашдан иборат бўлди. Тадқиқот давомидо ўқувчиларнинг йилнинг тўрт фаслидаги кунлик озиқ-овқат рациони ўрганилиб, унинг таркиби амалдаги физиологик меъёрлар билан таққосланди. Оқсиллар, ёғлар, углеводлар, витаминлар ва минерал моддаларнинг истеъмол даражаси гигиеник ва статистик усуллар ёрдамида таҳлил қилинди. Натижалар ўқувчилар рационидан нон, макарон ва қандолат маҳсулотлари улуши юқори, сут ва сут маҳсулотлари, гўшт, балиқ, сабзавот ҳамда мевалар истеъмоли эса тавсия этилган меъёрлардан паст эканлигини кўрсатди. Оқсиллар билан таъминланганлик 79,1–85,4%, ёғлар билан таъминланганлик 60,5–71,0% ни ташиқил этган бўлса, углеводлар миқдори меъёрлардан 17,9–23,8% га юқори бўлди. Шунингдек, айрим витаминлар, хусусан В12 витамини, Е витамини ва С витамини етишмовчилиги ҳам аниқланди. Тадқиқот натижалари мактаб ўқувчиларида соғлом овқатланиш кўникмаларини шакллантириш, рацион таркибини оптималлаштириш ҳамда профилактик чора-тадбирларни кучайтириш зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: мактаб ўқувчилари, овқатланиш ҳолати, нутриентлар, оқсиллар, витаминлар, минерал моддалар, гигиеник баҳолаш, соғлом овқатланиш, темир танқислиги, болалар саломатлиги.

Аннотация. Целью исследования явилась гигиеническая оценка состояния питания школьников и определение уровня их обеспеченности основными нутриентами, витаминами и минеральными веществами. В ходе исследования был изучен суточный рацион питания учащихся в различные сезоны года и проведено его сравнение с физиологическими нормами потребления. Анализ обеспеченности белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами осуществлялся с использованием гигиенических и статистических методов. Полученные результаты показали преобладание в рационе хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий при недостаточном потреблении молочных продуктов, мяса, рыбы, овощей и фруктов. Обеспеченность белками составила 79,1–85,4%, жирами — 60,5–71,0%, тогда как потребление углеводов превышало рекомендуемые нормы на 17,9–23,8%. Также выявлен дефицит ряда витаминов, включая цианокобаламин (витамин В12), токоферол (витамин Е) и аскорбиновую кислоту (витамин С).

С). Результаты исследования свидетельствуют о необходимости совершенствования структуры питания школьников, формирования навыков здорового питания и усиления профилактических мероприятий по предупреждению алиментарно-зависимых нарушений здоровья.

Ключевые слова: школьники, состояние питания, нутриенты, белки, витамины, минеральные вещества, гигиеническая оценка, здоровое питание, дефицит железа, здоровье детей.

Abstract. The aim of study was to conduct a hygienic assessment of the nutritional status of schoolchildren and to determine their level of adequacy in essential nutrients, vitamins, and minerals. Daily dietary intake was evaluated across all four seasons of the year and compared with established physiological dietary recommendations. The intake of proteins, fats, carbohydrates, vitamins, and minerals was analyzed using hygienic and statistical methods. The findings revealed excessive consumption of bread, pasta, and confectionery products, alongside insufficient intake of milk and dairy products, meat, fish, vegetables, and fruits. Protein adequacy ranged from 79.1% to 85.4%, while fat adequacy ranged from 60.5% to 71.0%. In contrast, carbohydrate intake exceeded recommended levels by 17.9–23.8%. Deficiencies in several essential vitamins, including vitamin B12, vitamin E, and vitamin C, were also identified. The results indicate the need to optimize dietary patterns among schoolchildren, promote healthy eating behaviors, and strengthen preventive measures aimed at reducing nutrition-related health disorders.

Keywords: schoolchildren, nutritional status, nutrients, proteins, vitamins, minerals, hygienic assessment, healthy nutrition, iron deficiency, child health.

Мактаб ёшидаги болалар ва ўсмирларнинг соғлиғини сақлаш, жисмоний ва ақлий ривожланишини таъминлашда рационал овқатланиш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу даврда организмнинг интенсив ўсиши ва ривожланиши туфайли энергия, оксиллар, ёғлар, углеводлар, витаминлар ҳамда минерал моддаларга бўлган эҳтиёж ортади. Овқатланишнинг нотўғри ташкил этилиши организмнинг функционал ҳолатига салбий таъсир кўрсатиб, турли алиментар боғлиқ касалликларнинг ривожланишига олиб келиши мумкин [1,2].

Бугунги кунда мактаб ўқувчилари орасида овқатланиш тартибининг бузилиши, фаст-фуд маҳсулотлари, юқори калорияли озиқ-овқатлар ва ширин газланган ичимликларнинг ортиқча истеъмол қилиниши долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, болалар ва ўсмирлар рационидида асосий нутриентлар, витаминлар ва минерал моддаларнинг етишмаслиги жисмоний ривожланишнинг секинлашиши, иммунитетнинг пасайиши, когнитив функцияларнинг ёмонлашиши ҳамда ўқув фаолияти самарадорлигининг пасайиши билан боғлиқдир [3,4].

Сўнгги йилларда турли мамлакатларда мактаб ёшидаги болаларнинг озиқавий мақомини баҳолашга қаратилган тадқиқотлар сони ортиб бормоқда. Хусусан, мактаб ўқувчилари рационининг хилма-хиллиги ва нутриентлар билан таъминланганлигини баҳолаш бўйича олиб борилган тадқиқотлар кўпчилик болаларнинг овқатланишида ҳайвон оксиллари, сут маҳсулотлари, балиқ, сабзавот ва мевалар етарли даражада эмаслигини кўрсатган [5]. Ривожланаётган мамлакатларда ўтказилган тадқиқотларда ҳам мактаб ёшидаги болаларнинг овқатланиш рационидида микроэлементлар ва витаминлар танқислиги кенг тарқалганлиги қайд этилган [4,7].

Испанияда ўтказилган замонавий тадқиқотларда болаларнинг нутритив ҳолати, кунлик рацион таркиби ва жисмоний фаоллик даражаси ўртасидаги боғлиқлик ўрганилган бўлиб, нотўғри овқатланишнинг соғлиқ кўрсаткичларига таъсири аниқланган [6]. Эфиопияда ўтказилган тадқиқот натижалари эса ўсмирларнинг овқатланиш сифати ва нутриентлар билан таъминланганлиги қоникарсиз эканлигини кўрсатган [8]. Танзаниядаги мактаб ўқувчилари ўртасида ўтказилган тадқиқотларда ҳам рационнинг энергетик қиймати ва нутриентлар билан таъминланганлик даражаси меъёрий кўрсаткичлардан паст эканлиги қайд этилган [9].

Россия Федерациясида амалга оширилган тадқиқотларда турли типдаги умумтаълим муассасалари ўқувчиларининг озиқавий мақоми ва мактабларда овқатланишни ташкил этиш ҳолати баҳоланган бўлиб, болаларнинг овқатланиш таркибида қатор камчиликлар мавжудлиги аниқланган [1,2]. Нигерияда ўтказилган тадқиқотлар мактаб овқатланиш дастурлари ўқувчиларнинг энергия ва асосий нутриентларга бўлган эҳтиёжини қондиришда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатган [10].

Шу билан бирга, Ўзбекистонда мактаб ўқувчиларининг овқатланиш ҳолати ва нутриентлар билан таъминланганлик даражасини ҳудудий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда комплекс гигиеник баҳолашга қаратилган тадқиқотлар етарли эмас. Бу эса мазкур йўналишда илмий тадқиқотларни янада чуқурлаштириш заруратини белгилайди.

Мазкур тадқиқотнинг илмий янгилиги шундан иборатки, мактаб ўқувчиларининг йилнинг тўрт фаслидаги ҳақиқий овқатланиш ҳолати комплекс гигиеник баҳоланди ҳамда асосий озиқ-овқат маҳсулотлари, нутриентлар, витаминлар ва минерал моддалар билан таъминланганлик даражасининг мавсумий хусусиятлари аниқланди. Тадқиқот натижалари асосида ўқувчилар рациониди ҳайвон оқсиллари, сут ва сут маҳсулотлари, гўшт, балиқ, сабзавот ҳамда меваларнинг етарли эмаслиги, аксинча нон, макарон ва қандолат маҳсулотларининг ортиқча истеъмол қилиниши илмий жиҳатдан асосланди. Шунингдек, В12 витамини, Е витамини ва С витамини танқислиги ҳамда темир танқислиги камқонлиги ривожланишига олиб келувчи асосий алиментар хавф омиллари аниқланди. Олинган натижалар мактаб ўқувчилари учун соғлом овқатланишни ташкил этиш ва рационни оптималлаштириш бўйича гигиеник тавсиялар ишлаб чиқишга илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Шу муносабат билан мазкур тадқиқотнинг мақсади мактаб ўқувчиларининг овқатланиш ҳолатини гигиеник баҳолаш ва уларнинг асосий нутриентлар, витаминлар ҳамда минерал моддалар билан таъминланганлик даражасини аниқлашдан иборат.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Тадқиқот Фарғона водийсида жойлашган умумтаълим мактаблари ўқувчилари орасида ўтказилди. Тадқиқотнинг объекти сифатида мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг ҳақиқий овқатланиш ҳолати танлаб олинди. Иш гигиеник, статистик ва аналитик тадқиқот усуллари асосида бажарилди.

Ўқувчиларнинг кунлик озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмоли йилнинг қиш, баҳор, ёз ва куз фасларида ўрганилди. Овқатланиш ҳолатини баҳолашда 24 соатлик овқатланишни эслаб қолиш (24-hour recall), анкета-сўров ва кунлик рационни ҳисоблаш усулларидан фойдаланилди. Ҳақиқий истеъмол қилинган озиқ-овқат маҳсулотлари миқдори Ўзбекистон Республикасида қабул қилинган физиологик овқатланиш меъёрлари билан таққосланди.

Гигиеник таҳлил жараёнида 45 турдаги озиқ-овқат маҳсулотларининг кунлик истеъмол даражаси баҳоланди. Жумладан, дон ва дуккакли маҳсулотлар, нон ва нон маҳсулотлари, гўшт, балиқ, сут ва сут маҳсулотлари, сабзавотлар, мевалар, қандолат маҳсулотлари ҳамда бошқа озиқ-овқат турлари таҳлил қилинди. Ҳар бир маҳсулот бўйича таъминланганлик даражаси (%) ҳисобланиб, физиологик меъёрдан оғиш кўрсаткичлари аниқланди.

Рационнинг кимёвий таркиби маҳсус ҳисоблаш жадваллари ёрдамида баҳоланиб, оқсиллар, ёғлар, карбонсувлар ва кунлик энергетик қиймат миқдори аниқланди. Шунингдек, ҳайвон ва ўсимлик манбали оқсиллар, ҳайвон ёғлари ва ўсимлик мойларининг улуши ҳисоблаб чиқилди.

Витаминлар билан таъминланганлик даражасини баҳолаш мақсадида рацион таркибида ретинол (А витамини), тиамин (В1 витамини), пиридоксин (В6 витамини), цианокобаламин (В12 витамини), кальциферол (D витамини), токоферол (Е витамини) ва аскорбин кислотаси (С витамини) миқдори аниқланди. Шунингдек, кальций, темир ва бошқа муҳим минерал моддалар билан таъминланганлик даражаси баҳоланди.

Олинган маълумотларга статистик ишлов бериш Microsoft Excel ва вариацион статистика усуллари ёрдамида амалга оширилди. Натижалар ўртача арифметик қиймат (M) ва унинг стандарт хатоси (m) кўринишида ифодаланди. Кўрсаткичлар ўртасидаги фарқларнинг ишончилиги $p < 0,05$ даражасида баҳоланди.

Натижалар. Тадқиқот натижалари мактаб ўқувчиларининг овқатланиш тартибида қатор гигиеник камчиликлар мавжудлигини кўрсатди. Ўқувчиларнинг 20–25% эрталабки нонуштани қабул қилмаслиги, 35–40% эса нонуштада асосан ширин чой, нон ва қандолат маҳсулотларини истеъмол қилиши аниқланди. Фақат 22–27% ўқувчиларнинг рационида сутли бўтқалар ва сут маҳсулотлари мавжудлиги қайд этилди.

Ўқувчиларнинг 75–80% мактабда иккинчи нонушта қабул қилиб, асосан булочка, сомса ва бошқа хамирли маҳсулотларни истеъмол қилган. Шунингдек, Coca-Cola, Fanta ва бошқа ширин газланган ичимликлар ҳам кенг тарқалганлиги кузатилди. Тез тайёрланувчи фаст-фуд маҳсулотларининг мунтазам истеъмол қилиниши ҳам қайд этилди.

Таҳлиллар натижасида кунлик рацион таркибида сут ва сут маҳсулотлари, ҳайвон оксиллари ҳамда микроэлементларга бой маҳсулотлар етарли эмаслиги аниқланди. Овқатланиш тартибининг бузилиши, юқори калорияли углевод маҳсулотлари ва ширин ичимликларнинг ортиқча истеъмол қилиниши темир ва йод танқислиги, тиш кариеси ҳамда бошқа алиментар касалликлар ривожланиши учун хавф омиллари эканлиги белгиланди.

Аниқланган ҳолатларни чуқур баҳолаш мақсадида мактаб ўқувчиларининг йилнинг киш, баҳор, ёз ва куз фаслларидаги ҳақиқий овқатланиш ҳолати ва нутриентлар билан таъминланганлик даражаси таҳлил қилинди.

Мактаб ўқувчиларининг ҳақиқий овқатланиш ҳолатини баҳолаш мақсадида йилнинг киш, баҳор, ёз ва куз фаслларида кунлик рацион алоҳида таҳлил қилинди. Мавсумий хусусиятлар озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмоли ва нутриентлар билан таъминланганлик даражасига таъсир кўрсатиши мумкинлиги сабабли ҳар бир фасл мустақил равишда ўрганилди. Йилнинг киш мавсумида мактаб ўқувчилари томонидан истеъмол қилинган асосий озиқ-овқат маҳсулотларининг миқдори ва таъминланганлик даражаси 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Мактаб ўқувчиларнинг киш мавсумида истеъмол қилган маҳсулотларининг сон кўрсаткичи

№	Маҳсулот номи	ф/м	истеъмол даражаси	таъминланганлик,%	%, кам	камлиги, г
1	Дуккакдилар	15	8±0,26	53,3	46,7	-7
2	Буғдой уни	15	28±0,92	186,7	+86,7	+13
3	Гуруч	15	17±0,54	113,3	+13,3	+2
4	Ёрмалар (гуручсиз)	15	7±0,23	46,6	53,3	-8
5	Буғдой нони	150	266±9,0	177,3	+77,3	+116
6	Жавдар нон	80	30±0,99	37,5	62,5	-50
7	Макаронлар	15	28±0,89	186,7	86,7	+13
8	Картошка	250	175±5,8	70,0	30,0	-75
9	Карам	50	25±0,83	50,0	50,0	-25
10	Бодринг	40	12±0,40	30,0	70,0	-28
11	Помидор	30	9±0,29	30,0	70,0	-21
12	Лавлаги	25	13±0,43	52,0	48,0	-12
13	Сабзи	40	25±0,81	62,5	37,5	-15
14	Пиёз	30	35±1,2	116,6	16,6	+5
15	Бошқа сабзавотлар	50	35±1,1	70,0	30,0	-15
16	Полиз маҳсулотлари	50	25±0,84	50,0	50,0	-25
17	Қовоқ	30	25±0,82	83,3	16,7	-5
18	Кўкатлари	5	2±0,07	40,0	60,0	-3
19	Олма	200	95±3,2	47,5	52,5	-105
20	Қуритилган	15	9±0,30	60,0	40,0	-6
21	Узум	30	10±0,32	33,3	66,7	-20
22	Цитрус	10	9±0,31	90,0	10,0	-1

23	Мол гўшти	95	45±1,5	47,3	52,7	-50
24	Қўй гўшти	20	25±0,81	125,0	+25,0	+5
25	Куён гўшти	20	5±0,24	25,0	75,0	-15
26	Парранда	40	24±0,78	60,0	40,0	-16
27	Балиқ	60	25±0,83	41,6	58,4	-35
28	Балиқ маҳсулотлари	20	6±0,19	30,0	70,0	-14
29	Сут	300	175±6,0	58,3	41,7	-125
30	Қатиқ	150	80±2,6	53,3	46,7	-70
31	Сметана, қаймоқ	10	6±0,20	60,0	40,0	-4
32	Сариёғ	30	16±0,52	53,3	46,7	-14
33	Творог	50	22±0,73	44,0	56,0	-28
34	Пишлоқ	10	7±0,22	70,0	30,0	-3
35	Тухум (дона)	1,0	0,5±0,02	50,0	50,0	-0,5
36	Шакар	30	35±1,1	116,7	+16,7	+5
37	Асал	5	2±0,06	40,0	60,0	-3
38	Маргарин	-	15±0,49	0,0	0,0	+15
39	Ўсимлик мойи	15	11±0,36	73,3	26,7	-4
40	Ёдланган туз	5	12±0,40	240	+140,0	+7
41	Чой	0,4	0,2±0,01	50,0	50,0	-0,2
42	Қахва	1,2	2,0±0,07	166,6	+66,6	+0,8
43	Томат паста	3	5±0,16	166,6	+66,6	+2
44	Зировар	2	1±0,03	50,0	50,0	-1
45	Қандолат маҳсулот	10	35±1,2	350,0	+250,0	+25

1-жадвал маълумотларининг таҳлили шуни кўрсатдики, қиш мавсумида мактаб ўқувчиларининг овқатланиш рационали физиологик меъёрларга тўлиқ мос келмаган. Рационда буғдой нони (177,3%), макарон маҳсулотлари (186,7%), буғдой уни (186,7%), шакар (116,7%) ва қандолат маҳсулотлари (350,0%) ортикча истеъмол қилинганлиги аниқланди. Шунингдек, ёдланган туз (240,0%), қахва (166,6%) ва тоmat пастаси (166,6%) ҳам меъёрдан юқори даражада истеъмол қилинган.

Бир вақтнинг ўзида организм учун муҳим ҳисобланган қатор маҳсулотларнинг истеъмол даражаси етарли эмаслиги қайд этилди. Хусусан, дуккакли маҳсулотлар билан таъминланганлик 53,3%, ёрмалар билан 46,6%, жавдар нони билан 37,5%, балиқ билан 41,6%, балиқ маҳсулотлари билан 30,0%, сут билан 58,3%, қатиқ билан 53,3%, творог билан 44,0% ва тухум билан 50,0% ни ташкил қилди.

Сабзавот ва мевалар истеъмоли ҳам физиологик меъёрлардан анча паст бўлиб, бодринг ва помидор билан таъминланганлик мос равишда 30,0% ни, олма билан таъминланганлик эса 47,5% ни ташкил этди. Бу ҳолат витаминлар ва минерал моддалар танқислиги ривожланиши учун хавф омилларини юзага келтиради.

Гўшт маҳсулотлари таҳлили мол гўшти (47,3%), куён гўшти (25,0%), парранда гўшти (60,0%) ва балиқ маҳсулотларининг етарли эмаслигини кўрсатди. Нагижада ҳайвон оқсиллари, темир, кальций ва бошқа муҳим нутриентлар билан таъминланганлик даражаси пасайиши мумкин.

Умуман олганда, қиш мавсумида мактаб ўқувчиларининг кунлик рационада углеводларга бой маҳсулотлар ортикча, ҳайвон оқсиллари, сут маҳсулотлари, сабзавот ва мевалар эса етарли эмаслиги аниқланди. Бу эса рационнинг номутаносиблигидан далолат бериб, темир танқислиги камқонлиги, витамин етишмовчилиги ва бошқа алиментар касалликлар ривожланиши учун шароит яратади.

Мактаб ўқувчиларининг овқатланиш ҳолатини комплекс баҳолаш мақсадида кунлик рацион таркибидаги асосий биологик озуқа моддалари, витаминлар ва минерал моддалар билан таъминланганлик даражаси гигиеник жиҳатдан таҳлил қилинди. Бунинг учун ўқувчилар

томонидан истеъмол қилинган озиқ-овқат маҳсулотларининг кимёвий таркиби ҳисобланиб, оксиллар, ёғлар, карбонсувлар, витаминлар ва минерал моддаларнинг кунлик миқдори аниқланди ҳамда физиологик меъёрлар билан таққосланди. Таҳлил натижалари мактаб ўқувчиларининг асосий нутриентлар ва микронутриентлар билан таъминланганлик даражасини баҳолаш имконини берди. Олинган натижалар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Мактаб ўқувчиларининг йил фаслларида истеъмол қилган озуқа моддаларининг кўрсаткичи

№	Озуқа моддалари номи	Физиологик меъёр	Мавсумий истеъмол даражаси			
			қиш	бахор	ёз	куз
	Оқсиллар		**	**	***	***
	Хайвон оқсиллари		***	***	***	***
	Ўсимлик оқсиллари					
	Ёғлар		***	***	***	***
	Хайвон ёғлари		***	***	***	***
	Ўсимлик мойлари		*	***	*	*
	Карбонсувлар		***	**	**	***
	Энергетик қиймати					

Изоҳ: *- физиологик меъёр кўрсаткичларига нисбатан фарқланиш ишончли (*- $P < 0,05$; **- $P < 0,01$; ***- $P < 0,001$).

2-жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, мактаб ўқувчиларининг йил давомида асосий озуқа моддалари билан таъминланганлик даражаси физиологик меъёрларга тўлиқ жавоб бермаган. Оқсилларнинг истеъмол даражаси қиш мавсумида $65,8 \pm 2,5$ г, баҳорда $63,8 \pm 2,1$ г, ёзда $61,3 \pm 2,0$ г ва кузда $62,6 \pm 2,2$ г ни ташкил этиб, физиологик меъёрга нисбатан 79,1–85,4% даражада таъминланганлиги аниқланди. Айниқса, хайвон оқсилларининг истеъмол даражаси барча фаслларда сезиларли даражада паст бўлиб, меъёрнинг атиги 62,1–72,1% ни ташкил қилди.

Ёғлар билан таъминланганлик даражаси ҳам етарли эмаслиги қайд этилди. Уларнинг истеъмол миқдори қиш мавсумида $56,1 \pm 1,9$ г, баҳорда $51,9 \pm 1,7$ г, ёзда $47,8 \pm 1,6$ г ва кузда $53,1 \pm 2,0$ г бўлиб, физиологик эҳтиёжнинг 60,5–71,0% ни ташкил қилди. Энг катта танқислик хайвон ёғларида кузатилиб, айниқса ёз мавсумида меъёрнинг 44,9% гача камайганлиги аниқланди.

Карбонсувларнинг истеъмол даражаси эса аксинча физиологик меъёрдан юқори бўлиб, қиш мавсумида $414,9 \pm 12,7$ г, баҳорда $398,8 \pm 11,7$ г, ёзда $395,2 \pm 9,83$ г ва кузда $405,4 \pm 9,4$ г ни ташкил қилди. Бу кўрсаткичлар тавсия этилган меъёрдан 17,9–23,8% юқори бўлиб, рационда нон, макарон ва қандолат маҳсулотларининг ортиқча улушга эгаллиги билан изоҳланади.

Рационнинг энергетик қиймати мавсумларга қараб $2251,4 \pm 56,5$ ккалдан $2428,5 \pm 70,5$ ккалгача ўзгарган бўлиб, ўртача ҳолда физиологик меъёрга яқин бўлган. Бироқ энергиянинг асосий қисми оқсил ва ёғлар ҳисобига эмас, балки карбонсувлар ҳисобига таъминланганлиги аниқланди.

Шундай қилиб, мактаб ўқувчиларининг кунлик рационда оқсиллар ва ёғлар, айниқса хайвон манбали озуқа моддалари етишмаслиги, карбонсувларнинг эса ортиқча истеъмол

қилиниши кузатилди. Бу ҳолат рационнинг номуносивлигидан далолат бериб, темир танқислиги камқонлиги, витаминлар етишмовчилиги ва бошқа алиментар касалликлар ривожланиши учун хавф омилларини юзага келтиради.

Кунлик рацион таркибидаги витаминлар билан таъминланганлик даражасининг таҳлили шуни кўрсатдики, мактаб ўқувчиларининг йил давомида аксарият витаминлар бўйича таъминланганлиги физиологик меъёрлардан паст бўлган (3-жадвал). Қиш мавсумида витаминлар билан таъминланганлик даражаси 65–95% ни ташкил этган бўлиб, энг кам таъминланган витамин цианокобаламин (В12 витамини) бўлиб, унинг миқдори физиологик эҳтиёжнинг 65% ни ташкил қилган. Баҳор мавсумида витаминлар билан таъминланганлик янада пасайиб, айрим витаминлар бўйича 60% гача камайганлиги кузатилган.

Ёз ва куз мавсумларида витаминлар билан таъминланганлик даражаси бироз яхшиланган бўлса-да, цианокобаламин миқдори физиологик меъёрнинг атиги 65–70% ини ташкил этган. Шунингдек, токоферол (Е витамини) ва аскорбин кислотаси (С витамини) билан таъминланганлик даражаси ҳам барча фаслларда паст бўлганлиги қайд этилди. Витаминлар танқислигининг асосий сабаби сифатида рацион таркибида сут ва сут маҳсулотлари, гўшт, балиқ, сабзавот ҳамда меваларнинг етарли даражада истеъмол қилинмаслиги баҳоланди.

3-жадвал

Мактаб ўқувчиларнинг йил давомида истеъмол қилган витаминлар миқдори

№	Витаминлар номи	Физиологик меъёр	Йил фасллари			
			қиш	баҳор	ёз	куз
1	Ретинол	700,0±24,5	656,9±21,8	558,9±18,6***	568,2±19,1***	643,1±21,6
2	Тиамин, мг	1,2±0,04	1,14±0,04	0,96±0,03***	0,93±0,03***	1,0±0,03**
3	Пиридоксин	1,6±0,06	1,4±0,05*	1,4±0,05*	1,2±0,04***	1,4±0,05*
4	Цианокобаламин,мкг	2,0±0,07	1,3±0,04***	1,2±0,04***	1,3±0,05***	1,4±0,05***
5	Кальциферол, мкг	2,5±0,09	2,1±0,07**	2,0±0,06***	2,4±0,08	2,3±0,07
6	Токоферол,мг	10,0±0,35	7,76±0,26***	6,95±0,23***	5,91±0,19***	6,86±0,22***
7	Аскорбин кислотаси	60,0±2,1	52,6±1,8*	49,36±1,6***	54,9±1,9	46,4±1,5***

3-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, мактаб ўқувчиларининг витаминлар билан таъминланганлик даражаси йилнинг барча фаслларида физиологик меъёрларга нисбатан паст бўлган. Ретинол (А витамини) миқдори қиш мавсумида меъёрга яқин бўлган бўлса-да, баҳор ва ёз мавсумларида сезиларли даражада камайган. Тиамин (В1 витамини) ва пиридоксин (В6 витамини) билан таъминланганлик даражаси ҳам барча фаслларда меъёрдан паст бўлиб, энг кам кўрсаткич ёз мавсумида кузатилди.

Цианокобаламин (В12 витамини) барча фаслларда энг кам таъминланган витаминлардан бири бўлиб, унинг миқдори физиологик меъёрнинг атиги 60–70% ни ташкил қилди. Бу ҳолат рационда ҳайвон оқсиллари, сут ва сут маҳсулотлари ҳамда балиқ маҳсулотларининг етарли эмаслиги билан изоҳланади.

Кальциферол (D витамини) билан таъминланганлик даражаси нисбатан қониқарли бўлса-да, баҳор мавсумида маълум даражада камайганлиги қайд этилди. Токоферол (Е витамини) танқислиги эса барча фаслларда кузатилиб, унинг энг паст кўрсаткичи ёз мавсумида 5,91±0,19 мг ни ташкил қилди, бу физиологик меъёрнинг 59,1% га тенгдир.

Аскорбин кислотаси (С витамини) билан таъминланганлик даражаси ҳам физиологик меъёрдан паст бўлиб, айниқса баҳор ва куз фаслларида сезиларли камайганлиги аниқланди. Умуман олганда, мактаб ўқувчилари рационда В12, Е ва С витаминлари танқислиги устунлик

қилиши қайд этилди. Бу ҳолат организмнинг ўсиши ва ривожланишига, иммун тизими фаолиятига ҳамда темир танқислиги камқонлиги ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Минерал моддалар билан таъминланганлик даражасининг таҳлили шуни кўрсатдики, мактаб ўқувчиларининг кунлик рациониди кальций ва фосфор миқдори йилнинг барча фаслларида физиологик меъёрларга нисбатан сезиларли даражада паст бўлган. Хусусан, кальцийнинг физиологик меъёри 1200 мг бўлган ҳолда, унинг истеъмол даражаси қишда $685,39 \pm 23,3$ мг, баҳорда $550,15 \pm 18,7$ мг, ёзда $605,97 \pm 20,6$ мг ва кузда $723,91 \pm 24,6$ мг ни ташкил қилди. Фосфорнинг физиологик меъёри 1800 мг бўлса, унинг истеъмол даражаси мос равишда $1170,7 \pm 41,0$ мг, $976,4 \pm 34,2$ мг, $995,7 \pm 34,8$ мг ва $1078,3 \pm 37,7$ мг бўлган.

Магний билан таъминланганлик даражаси нисбатан юқори бўлиб, физиологик меъёр 250 мг бўлган ҳолда қишда $321,24 \pm 11,2$ мг, баҳорда $280,21 \pm 9,8$ мг, ёзда $272,81 \pm 9,5$ мг ва кузда $302,63 \pm 10,6$ мг ни ташкил қилди. Калийнинг физиологик меъёри 600 мг бўлса-да, унинг истеъмол даражаси қишда $3198,7 \pm 102,4$ мг, баҳорда $2559,3 \pm 81,9$ мг, ёзда $2886,6 \pm 92,4$ мг ва кузда $3292,6 \pm 105,4$ мг бўлиб, меъёрдан бир неча баробар юқори эканлиги аниқланди.

Натрий билан таъминланганлик ҳам юқори бўлиб, физиологик меъёр 700 мг бўлган ҳолда қишда $6364,9 \pm 210,0$ мг, баҳорда $5493,3 \pm 181,3$ мг, ёзда $5255,9 \pm 173,4$ мг ва кузда $6522,7 \pm 215,2$ мг ни ташкил қилди.

Темирнинг физиологик меъёри 17 мг бўлган бўлса, унинг истеъмол даражаси қишда $14,55 \pm 0,5$ мг, баҳорда $13,83 \pm 0,48$ мг, ёзда $13,15 \pm 0,46$ мг ва кузда $15,67 \pm 0,55$ мг ни ташкил этиб, барча фаслларда меъёрдан паст бўлган. Йод билан таъминланганлик даражаси ҳам қониқарсиз бўлиб, физиологик меъёр 130 мкг бўлган ҳолда қишда $72,16 \pm 2,6$ мкг, баҳорда $56,44 \pm 2,0$ мкг, ёзда $67,07 \pm 2,4$ мкг ва кузда $75,88 \pm 2,7$ мкг ни ташкил қилди.

Селеннинг физиологик меъёри 55 мкг бўлган ҳолда унинг истеъмол даражаси қишда $30,1 \pm 1,0$ мкг, баҳорда $29,2 \pm 0,96$ мкг, ёзда $24,2 \pm 0,83$ мкг ва кузда $31,1 \pm 1,1$ мкг бўлган. Худди шундай, рухнинг физиологик меъёри 10 мг бўлган ҳолда қишда $8,88 \pm 0,31$ мг, баҳорда $7,39 \pm 0,26$ мг, ёзда $7,08 \pm 0,25$ мг ва кузда $7,67 \pm 0,27$ мг ни ташкил қилди.

Умуман олганда, мактаб ўқувчиларининг кунлик рациониди кальций, фосфор, темир, йод, селен ва рухнинг етарли эмаслиги, аксинча натрий ва калийнинг ортиқча истеъмол қилиниши кузатилди. Бу ҳолат рационнинг минерал таркиби номуаносиб эканлигини кўрсатиб, болалар организмнинг ўсиши ва ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Муҳокама. Олиб борилган тадқиқот натижалари мактаб ўқувчиларининг овқатланиш тартиби ва рациони замонавий физиологик ҳамда гигиеник талабларга тўлиқ жавоб бермаслигини кўрсатди. Аниқланишича, ўқувчилар рациониди ҳайвон оқсиллари, сут ва сут маҳсулотлари, балиқ, сабзавот ҳамда мевалар етарли даражада истеъмол қилинмайди, аксинча нон, макарон маҳсулотлари, қандолат маҳсулотлари ва ширин газланган ичимликлар улуши юқори ҳисобланади. Бу ҳолат оқсиллар, ёғлар, витаминлар ва айрим минерал моддалар танқислигига олиб келган.

Олинган натижалар Filimonov ва ҳаммуаллифлар томонидан ўтказилган тадқиқот маълумотлари билан мувофиқ келади. Муаллифлар мактаб ёшидаги болалар овқатланишида ҳайвон манбали маҳсулотлар, сут маҳсулотлари ва сабзавотлар етишмаслиги ҳамда углеводларга бой маҳсулотларнинг ортиқча истеъмол қилиниши кенг тарқалганлигини қайд этганлар [11].

Тадқиқотимизда оқсиллар билан таъминланганлик даражаси физиологик меъёрнинг $79,1-85,4\%$ ни, ҳайвон оқсиллари эса $62,1-72,1\%$ ни ташкил этди. Шу билан бирга, карбонсувлар истеъмоли физиологик меъёрдан $17,9-23,8\%$ юқори бўлган. Бу кўрсаткичлар Венгрияда ўтказилган тадқиқот натижалари билан маълум даражада ўхшаш бўлиб, рацион энергетик жиҳатдан етарли бўлса-да, озуқа моддаларининг сифат таркибида номуаносибликлар мавжудлиги таъкидланган [13].

Витаминлар билан таъминланганлик таҳлили В12 витамини, Е витамини ва С витамини танқислиги мавжудлигини кўрсатди. Цианокобаламиннинг таъминланганлик

даражаси йил давомида атиги 60–70% ни ташкил қилди. Бундай натижалар Эфиопияда мактаб ёшидаги болалар ўртасида ўтказилган тадқиқот маълумотлари билан ҳамоҳанг бўлиб, муаллифлар микронутриентлар танқислигини болалар соғлиғига таъсир қилувчи асосий хавф омилларидан бири сифатида баҳолаганлар [12].

Минерал моддалар таҳлилида кальций, фосфор, темир, йод, селен ва рух танқислиги аниқланди. Айниқса, йод ва темир билан таъминланганлик даражасининг пастлиги темир танқислиги камқонлиги ҳамда йод етишмовчилиги ҳолатлари ривожланиши учун замин яратади. Бу ҳолат Ishida ва ҳаммуаллифлар томонидан келтирилган микронутриентлар танқислиги хариталарида қайд этилган маълумотлар билан ҳам мос келади [16].

Нигерияда мактаб ўқувчилари ўртасида ўтказилган тадқиқотларда ҳам рационнинг нутриентлар билан таъминланганлиги қониқарсиз эканлиги, айниқса оксиллар, кальций ва темир танқислиги кенг тарқалганлиги таъкидланган [14]. Бизнинг тадқиқот натижалари ҳам мазкур хулосаларни тасдиқлайди.

Шунингдек, Schneider ва ҳаммуаллифлар томонидан олиб борилган тадқиқотларда аҳолининг иқтисодий имкониятлари нутриентларга бой рацион шаклланишида муҳим аҳамиятга эга эканлиги кўрсатилган [15]. Бу ҳолат бизнинг тадқиқотимизда аниқланган сут маҳсулотлари, балиқ, гўшт ва меваларнинг етарли истеъмол қилинмаслиги билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин.

Шундай қилиб, олинган натижалар мактаб ўқувчилари рационда оксиллар, ҳайвон ёғлари, витаминлар ва минерал моддалар танқислиги ҳамда карбонсувларга бой маҳсулотларнинг ортиқча истеъмол қилиниши кузатилаётганлигини кўрсатди. Бу ҳолат болаларнинг жисмоний ривожланиши, иммун тизими фаолияти, ақлий меҳнат қобилияти ва умумий соғлиғига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли мактаб ўқувчилари овқатланишини оптималлаштириш, рационда ҳайвон манбали маҳсулотлар, сут маҳсулотлари, сабзавот ва мевалар улушини ошириш ҳамда соғлом овқатланиш кўникмаларини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот натижалари мактаб ўқувчиларининг овқатланиш тартибида қатор гигиеник камчиликлар мавжудлигини кўрсатди. Ўқувчиларнинг бир қисми эрталабки нонуштани ўтказиб юборади, рационда эса фаст-фуд маҳсулотлари, қандолат маҳсулотлари ва ширин газланган ичимликлар улуши юқори эканлиги аниқланди. Шу билан бирга, сут ва сут маҳсулотлари, гўшт, балиқ, сабзавот ҳамда меваларнинг истеъмол даражаси физиологик меъёрларга нисбатан паст бўлган.

Кунлик рацион таркибининг таҳлили оксиллар ва ёғлар, айниқса ҳайвон манбали оксиллар ва ёғлар билан таъминланганлик даражаси етарли эмаслигини кўрсатди. Аксинча, карбонсувлар истеъмоли физиологик меъёрлардан юқори бўлиб, рационнинг энергетик қиймати асосан нон, макарон ва қандолат маҳсулотлари ҳисобига таъминланганлиги қайд этилди.

Витаминлар ва минерал моддалар билан таъминланганлик даражаси баҳоланганда В12, Е ва С витаминлари, шунингдек кальций, фосфор, темир, йод, селен ва рух танқислиги мавжудлиги аниқланди. Мазкур ҳолатлар болалар организмнинг ўсиши ва ривожланишига, иммун тизими фаолиятига ҳамда темир танқислиги камқонлиги ва йод танқислиги ҳолатлари ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Мактаб ўқувчилари овқатланишини оптималлаштириш мақсадида рацион таркибида ҳайвон манбали маҳсулотлар, сут ва сут маҳсулотлари, сабзавот ва мевалар улушини ошириш, фаст-фуд ва ширин газланган ичимликлар истеъмолини чеклаш ҳамда соғлом овқатланиш бўйича гигиеник таълим ишларини кучайтириш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Жданова О. М., Бульчева Е. В., Сетко А. И. Сравнительная гигиеническая оценка пищевого статуса обучающихся общеобразовательных учреждений различного типа //Актуальные вопросы современной медицины. – 2021. – С. 70-74.

2. Цукарева Е. А. и др. Гигиеническая оценка организации питания в общеобразовательных учреждениях г. Смоленска //Здоровье населения и среда обитания. – 2020. – №. 8 (329). – С. 15-19.
3. S
4. O
5. Gewa, C. A., Murphy, S. P., Weiss, R. E., & Neumann, C. G. (2014). Determining minimum food intake amounts for diet diversity scores to maximize associations with nutrient adequacy: an
6. Morales-Suárez-Varela, M., Peraita-Costa, I., Llopis-Morales, A., & Llopis-González, A. (2024). Cross-Sectional assessment of nutritional status, dietary intake, and physical activity levels
7. Khan, D. S. A., Das, J. K., Zareen, S., Lassi, Z. S., Salman, A., Raashid, M., Dero, A. A., Khanzada, A., & Bhutta, Z. A. (2022). Nutritional Status and Dietary Intake of School-Age Children
8. Tamiru, Y., Ayelign, A., Mulugeta, A., Reda, Z., & Gebremedhin, S. (2024). Dietary quality
9. Nicholaus, C., Martin, H. D., Kassim, N., Matemu, A. O., & Kimiywe, J. (2020). Dietary Practices, Nutrient Adequacy, and Nutrition Status among Adolescents in Boarding High Schools in
10. Ayogu R. N. B. et al. Nutritional value of school meals and their contributions to energy and nutrient intakes of rural school children in Enugu and Anambra States, Nigeria //BMC nutrition. – 2018. – Т. 4. – №. 1. – С. 9.
11. Filimonov S. N. et al. State of actual nutrition for children of school age //Hygiene and Sanitation. – 2020. – Т. 99. – №. 7. – С. 719-724.
12. Beressa, G., Feyissa, G. T., Murimi, M., Muhammed, A. H., Abdulkadir, A., Jema, A. T., Alenko, A., Kebede, A., Lencha, B., Sahiledengle, B., Solomon, D., Atlaw, D., Gomora, D., Zenbaba, D., Dibaba, D., Nigussie, E., Nugusu, F., Desta, F., Ejigu, N., . . . Belachew, T. (2025). Nutritional
13. C
14. Bolajoko, O., Ogundahunsi, G., Folahan, O., Odugbemi, B., & Alakuro, O. (2014). Nutrient adequacy of foods eaten by students attending boarding and day secondary schools in OwO. *Current Research in Nutrition and Food Science Journal*, 2(2), 84–87. <https://doi.org/10.12944/crnfsj.2.2.04>
15. Schneider, K. R., Christiaensen, L., Webb, P., & Masters, W. A. (2022). Assessing the affordability of Nutrient-Adequate diets. *arxiv (Cornell University)*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2207.07240>
16. Ishida, S., Osman, M., Cui, Z., Agu, U., Becher, E., Battcock, G., Hernandez, D., Piovani, D., Knight, F., Flaxman, S., & Tang, K. (2026). Mapping Subnational Vulnerability to Inadequate Micronutrient Intake using a Bayesian Small Area Estimation Framework. *arxiv (Cornell University)*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2604.14971>
- 17–14. <https://doi.org/10.1155/2020/3592813>